

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 116 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

- Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Ollqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назокат Нормаматовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	

ЯЗЫКОВАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР СКАЗКИ “МУХА-ЦОКОТУХА”

Garifullina Alsu Robert qizi
Toshkent Perfect University
“Gumanitar fanlar” kafedresi o‘qituvchisi

ORCID: 0009-0009-2120-4065

Аннотация: Статья посвящена анализу художественных особенностей и стиля сказки Корнея Чуковского “Муха-Цокотуха”. Рассматриваются фонетический, лексический и синтаксический уровни текста, а также взаимодействие стилистических приёмов, таких как аллитерация, инверсия и использование уменьшительно-ласкательных форм. Автор подчёркивает, что ключевым принципом организации текста является оппозиция между праздничной идиллией и опасностью, что находит отражение во всех уровнях текста. Итогом исследования является вывод о значении этих приёмов для создания выразительности и эмоционального напряжения, способствующих воспитательной функции произведения.

Ключевые слова: чуковский, стиль, оппозиция, синтаксис, художественные приёмы.

Annotatsiya: Maqola Korney Chukovskiyning “Muxa-Tsokotuxa” ertagidagi badiiy xususiyatlar va uslubni tahlil qilishga bag‘ishlangan. Matnda fonetik, leksik va sintaktik qatlamlar, shuningdek, alliteratsiya, inversiya hamda kichraytirish-erkalash shakllaridan foydalanish kabi stilistik usullar o‘rganiladi. Muallif matn tuzilishining asosiy tamoyili sifatida bayramona idillik va xavf o‘rtasidagi oppozitsiyani ta’kidlaydi; bu esa asarning barcha qatlamlarida namoyon bo‘ladi. Tadqiqot natijasida ushbu usullarning ifodalilik va emotsional taranglik yaratishdagi hamda asarning tarbiyaviy ta’sirini kuchaytirishdagi ahamiyati haqida xulosa qilinadi.

Kalit so‘zlar: chukovskiy, uslub, oppozitsiya, sintaksis, badiiy usullar.

Abstract: The article is devoted to the analysis of the artistic features and style of Korney Chukovskiy’s fairy tale “Mukha-Tsokotukha”. The study examines phonetic, lexical, and syntactic levels, as well as stylistic devices such as alliteration, inversion, and diminutive forms. The author emphasizes the opposition between festive harmony and danger as the main principle of the text’s composition, which is reflected at all levels of the work. The research concludes that these devices enhance expressiveness, emotional impact, and the educational significance of the tale.

Key words: chukovsky, style, opposition, syntax, artistic devices.

ВВЕДЕНИЕ

Корней Чуковский занимает особое место в русской литературе как создатель уникальных произведений для детей, сочетающих элементы народной традиции с авторской оригинальностью. Сказка “Муха-Цокотуха” представляет собой текст, насыщенный выразительными средствами, обеспечивающими его доступность и увлекательность. В центре внимания статьи находится лингвостилистический анализ произведения с целью выявления основных художественных приёмов и их роли в создании эмоционального напряжения, переходящего от идиллической атмосферы праздника к драматической кульминации. Исследование будет проводиться на двух уровнях – фонетическом и лексическом ^[1].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблема художественного своеобразия детской литературы неоднократно становилась объектом внимания литературоведов и лингвистов. Исследователи отмечают, что произведения для детей отличаются особой организацией языковых средств, направленных на создание эмоционального воздействия, образности и доступности восприятия.

По мнению Е. О. Путиловой, важной особенностью детской литературы является её ритмичность, музыкальность и выразительность. Учёный подчёркивает, что звуковая организация текста, повторы и ритмические конструкции способствуют более глубокому эмоциональному восприятию произведения ребёнком.

Исследователь творчества К. И. Чуковского М. С. Маслинская отмечает, что сказки писателя сочетают традиции русского фольклора и авторское художественное мастерство. По её мнению, в произведении “Муха-Цокотуха” особую роль играют аллитерации, лексические повторы и контрастные образы, которые обеспечивают динамичность сюжета и усиливают эмоциональное напряжение.

В. В. Виноградов, рассматривая особенности художественного текста, указывает на тесную взаимосвязь лексических и синтаксических средств выразительности. Учёный считает, что синтаксические конструкции не только организуют текст, но и служат важным средством раскрытия авторского замысла и создания художественного эффекта.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что художественная выразительность сказки “Муха-Цокотуха” формируется благодаря взаимодействию фонетических, лексических и синтаксических средств. Это определяет необходимость комплексного лингвостилистического анализа произведения, направленного на выявление особенностей его художественной организации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использовались методы лингвостилистического, описательного и контекстуального анализа. Произведение К. И. Чуковского “Муха-Цокотуха” рассматривалось на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. Особое внимание было уделено выявлению художественных приёмов, их функциональной роли и влияния на формирование эмоциональной выразительности текста.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Начнём с фонетического уровня. Наиболее активно в тексте представлены взрывные согласные [п], [т], [к], которые задают ритмическую структуру повествования:

*“Поволок - хочет бедную убить,
Цокотуху погубить!”*

Аллитерации [п] и [к] усиливают ощущение угрозы. Здесь звук [п] символизирует резкость и страх, а [к] - завершенность и опасность. Подобная звуковая структура резко контрастирует с благозвучием начальных строк (“Муха, Муха-Цокотуха, Позолоченное брюхо!”), где доминируют мягкие гласные звуки [у] и [о] ^[2, с. 1].

Ассонансы [о] и [а] на начальных этапах текста формируют лёгкость и праздничное настроение:

*“Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.”*

Здесь сочетание открытых гласных [о] и [а] усиливает эмоциональную приподнятость и беззаботность. Однако в кульминационных моментах, таких как нападение Паука, звучание становится более напряжённым благодаря концентрации узких гласных [и] и [ы], которые ассоциируются с тревогой и страхом:

*“Муха криком кричит,
Надрывается.”*

Повторы шипящих [ш], [ч], [щ] усиливают звуковую напряжённость кульминационных моментов. Например:

*“Шапочками машут,
С бабочками пляшут.”*

Здесь шипящие звуки создают ритмическое ускорение, которое соответствует нарастанию действия. Фонетическая организация “Мухи-Цокотухи” строится на противопоставлениях ^[2, с. 1]. Например:

- начало текста: доминирование открытых и мелодичных звуков ([о], [у], [а]) соответствует спокойной, радостной атмосфере праздника.
- кульминация: повторение резких, закрытых звуков ([п], [к], [и]) формирует напряжение и усиливает драматизм.
- развязка: возвращение к мелодичным звукам ([а], [о]) отражает счастливый финал.

Теперь проанализируем синтаксический уровень. В анализируемом стихотворении существует оппозиция двух семантических центров – праздничной идиллии и угрозы/спасения. Номинативные

предложения – подобные конструкции указывают на статическое бытие объекта, что характерно для описания праздничных сцен [3, с. 2]:

- “Позолоченное брюхо!”
- “Сапожки золотые.”
- “Праздник!”

Контекстуально неполные предложения:

- “Приходите, тараканы!”
- “Светляки зажигали огоньки.”

Эллиптические предложения:

- “Руки-ноги он Мухе верёвками крутит, зубы острые в самое сердце вонзает.”
- “А злодей молчит, ухмыляется.”

Чуковский также использует семантическую инверсию для акцентирования ритмического затемнения:

- “Хочет бедную убить, Цокотуху погубить!”
- “И ему на всём скаку голову срубает!”

В тексте активно используются апосиопезы - оборванные фразы, указывающие на волнение и спешку персонажей:

- “Или вам не нравится наше угощенье?..”
- “Ах, злодей!.. Ах, злодей!..”

В текст вводятся обособленные конструкции для создания ритмической вариативности:

- “Сапоги скрипят, каблук стучат, - будет, будет мошкарка веселиться до утра.”
- “А злодей-то не шутит, руки-ноги он Мухе верёвками крутит.”

Проведённый анализ позволяет увидеть описанную выше оппозицию:

- праздничные сцены: преобладают полные, номинативные и сложносочинённые предложения, передающие спокойствие и статичность: “Приходили к Мухе блошки, приносили ей сапожки.”
- кульминация: доминируют эллиптические и контекстуально неполные конструкции, которые создают ощущение хаотичности и нарастающего напряжения: “Муха криком кричит, надрывается, а злодей молчит, ухмыляется.”

Заключительная часть сказки возвращается к праздничным сценам, активные глаголы (“пляшет”, “топ, топ”) подчёркивают оживление действия и торжество добра:

- “Пляшет Муха с Комаром, а за нею Клоп, Клоп сапогами топ, топ!”

Перейдём к анализу лексического уровня. Лексический уровень текста строится вокруг двух центральных семантических полей, которые структурируют произведение: “праздник и гостеприимство” и “опасность и борьба”. Первая часть текста насыщена словами, актуализирующими семы радости, уюта, веселья.

Пример: “Букашечки с мотыльками, а жуки рогатые, мужики богатые”. Здесь наблюдается смешение стилистически нейтральной и гиперболизированной поэтической лексики.

Лексема “мужики богатые” несёт элементы иронии и карнавальная игры, подчёркивая условность происходящего. Особую роль играют слова, связанные с визуальными и вкусовыми образами: “золотое брюхо”, “варенье”, “крендельки с молоком”. Лексика, описывающая нападение Паука, резко контрастирует с первой группой. Слова здесь передают семантику агрессии, страха, насилия. Ключевые слова: “злодей”, “убить”, “острые зубы”, “поволок”, “верёвками крутит”, “кровь выпивает” [4, с. 3].

- пример: “Руки-ноги он Мухе верёвками крутит, зубы острые в самое сердце вонзает”.

Противопоставленность двух групп лексики подчёркивается их стилистической окраской:

- первая группа: преобладает бытовая, уменьшительно-ласкательная лексика, лёгкая для восприятия.
- вторая группа: активизируются слова с семой угрозы, резкие и жёсткие.

Пример:

- “Букашечки” - мягкое, игровое слово с семантикой уюта, используемое в праздничной сцене.
- “Зубы острые” - резкое, агрессивное сочетание, используемое в кульминации.

Важную роль играют контекстуальные семы, которые раскрываются через ситуацию. Например:

- “Поволок” (из бытового контекста – “перемещение”) актуализирует семантику насилия и угрозы.
- “Голову срубает” контекстуально отсылает к архетипу спасителя, что усиливает пафос Комара.

Также интересно использование слов с двусмысленными коннотациями. Например:

- “Сапожки не простые - в них застёжки золотые”. На первый взгляд, это комический элемент, но он также подчёркивает важность материальных деталей в праздничной сцене, создавая контраст с угрозой, где такие элементы отсутствуют.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённый анализ показывает, что художественные особенности сказки “Муха-Цокотуха” основываются на чётком взаимодействии фонетических, лексических и синтаксических средств. Использование аллитераций, уменьшительно-ласкательных форм, инверсий и контрастных синтаксических конструкций подчёркивает противопоставление ключевых семантических центров текста: праздника и опасности. Эти элементы не только способствуют яркости повествования, но и выполняют воспитательную функцию, демонстрируя важность храбрости и взаимовыручки. Таким образом, произведение Чуковского остаётся актуальным примером детской литературы, где глубокий смысл соединяется с доступностью и выразительностью формы.

Список использованной литературы:

1. Маслинская Светлана Геннадьевна Корней Чуковский (1882-1969) // Детские чтения. 2012. №2 (2). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/korney-chukovskiy-1882-1969> (дата обращения: 20.05.2026).
2. Чуковский, Корней. Муха-Цокотуха. Москва: Детгиз, 1924, с.
3. Чуковский, Корней. Муха-Цокотуха. Москва: Детгиз, 1924, с.
4. Чуковский, Корней. Муха-Цокотуха. Москва: Детгиз, 1924, с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.